

XIVA XONLIGI SIYOSATI XIX ASRDA**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti****Tarix fakulteti: Tarix o'qitish metodika yo'nalishi****4-boqich talabasi: Murodov Jafar**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asrda Xiva xonligida amalda bo'lgan ish yuritish tizimi va arxiv ishi holati boshqaruv hujjatchiligi jarayonlariga bevosita ta'sir etish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, arxiv, ish yuritish tizimi, hujjat, amal va mansablar.

XIX - XX asrlarning boshlarida Qo'qon, Xiva xonliklari va Buxoro amirligida ish yuritish va hujjatchilik shu bilan birga arxiv tizimi haqida ma'lumotlar juda kam edi. Arxivlar O'rta Osiyo xonliklarida yalpi paydo bo'lishi juda yangi mavzu edi va 1930-yillarning boshlariga qadar ko'plab arxivlar topildi. Qo'qon va Xiva xonliklari, Buxoro amirligi Qo'shbegi arxivlarida XVIII-XIX asrlarga oid hujjatlar qisman saqlandi.¹

Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni qo'zg'atib olish uchun Xiva xonligiga yo'naltirilgan edi. 1871 yilida Rossiya kulayning qo'zg'atishini to'xtatib, 1873 yilida Xiva xonligiga qarshi hujum boshlandi. Ruslar Xiva shahriga kirgach, xon saroyini talon-taroj qildilar va hujjatlarni Osiyoning boshqa joylariga olib ketdilar.

A.L. Kun general Xiva ekspeditsiyasida ishtirok etdi va topilgan hujjatlarni Xiva xonining hujjatchilik holatini general-gubernator K.P. Kaufmanningga xabardor qildi. Topilgan hujjatlarning bir qismi xonlikning daromadlari va

¹ Historiography of the problem of record keeping and archival affairs of the Khiva khanate in the XIX-early XX centuries. S.Xusanov.

xarajatlariga oid daftarlar, vaqf mulkiy hujjatlari, xatlar, diplomatik yozishmalar va boshqalar edi. Olgan hujjatlar arasida tarixiy asarlar, shoirlar asarlari, huquqiy-diniy kitoblar va Qur'onlar ham bor edi.

A.Kun Xiva xonligi hujjatlari haqida yozgan dalolatnomasida hujjatlar ikkala guruhga bo'linish mumkin. Birinchi guruhga xonlikning moliyaviy hujjatlari, vaqf va mulk hujjatlari kiritilgan, ikkinchi guruhga esa diplomatik hujjatlar kiritilgan. Bundan tashqari, savdo-sotiq ishlari bilan bog'liq hujjatlar, mansab berish so'rovnoma va xon xarajatlari to'g'risidagi iltimosnomalar va maktublar ham topilgan.²

Xiva xonligining arxivlaridan tashqari, 1874 yil 28-mart kuni fon Kaufman tomonidan Peterburgdagi Fanlar Akademiyasi Osiyo muzeyiga, keyingi paytda esa Imperator xalq kutubxonasi (hozirgi Sankt-Peterburgdagi Rossiya Milliy kutubxonasi)ga yuborilgan. Bu hujjatlar ilmiy muomalaga kiritilmasdan o'tib, uzun muddat xonlarning arxivlarida saqlanganlar edi.

Xiva xonlari arxivlarining birinchi bo'lib topilganligi va 1936-yilda sharqshunos olim P.P.Ivanov tomonidan ilmiy tadqiq etilishi Xiva xonligi tarixini o'rganishga katta xizmat qildi. U, Xiva xonlari arxivlarini tahlil qilish orqali Xiva xonligidagi yer egaligining tuzilishini, er-suv munosabatlarini, ijtimoiy vaziyatni, soliq va majburiy ishlar tizimini o'rganishga yordam berdi. P.P.Ivanovning "XIX asrdagi Xiva xonlari arxivi" nomli asari bu mavzularni tahlil qiladi va ko'rsatadi.

Keyinchalik, hujjatlar 1951-1956 yillar davomida Sharqshunoslik institutida ishlagan M. Yo'ldoshev tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. U, Xiva xonligidagi yer egaligining qanday tarkib topganligini, soliq va majburiy ishlar haqida to'liq malumotlar berdi. M. Yo'ldoshevning tadqiqotlari Xiva xonligidagi

² Йўлдошев М. Хива хонлигида феодалер эгалиги ва давлат тузилиши. –Тошент:Ўздавнашр,1959.-Б.18.

ma'muriy tuzilish, mansablar, soliq va mahkama tuzilishi, shuningdek, harbiy va diniy vazifalar haqida to'liq malumotlar taqdim etadi.³

Ushbu ilmiy ishlar Xiva xonligi tarixi va tuzilishi mavzusidagi asosiy manbalardan biridir va O'rta Osiyo xonliklarining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlarini tushuntirishga yordam beradi.

Xiva xonligiga oid arxivning o'qib chiqishning qiyinchiliklari va bu sohada tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan katta ish haqida ta'kid talab etiladi. Arxiv ilk bor topilganida, ular qog'ozlar to'plami shaklida emas, balki tasodifiy tartibda yotgan qog'ozlar jildidan iborat bo'lib edi. 1962-yilda O'zbekiston arxivshunoslarining tashabbusi bilan, O'zbekiston Respublikasi Hukumati talabi asosida, Xiva xonligiga oid hujjatlar hozirgi Sankt-Peterburgdagi Rossiya Milliy kutubxonasi (Leningrad Davlat xalq kutubxonasidan) O'zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxiviga 10,158 varaqda keltirildi.⁴

Xiva xonligi arxivlarini chuqur o'rganib chiqqan olim M. Yo'ldoshev, arxiv daftarlari orasida saroy harajatlarini ko'rsatuvchi ko'plab hujjatlarni aniqlagan. Bu hujjatlar xon xazinasining qanday sarflanganligini tushuntiradi va ularning ilmiy qimmatini oshiradi. Arxiv hujjatlarining yozib borilishi, to'planishi va saqlanishi, O'rta Osiyo xonliklaridagi madaniyat va taraqqiyotga oid muhim omillaridan biri sifatida ko'riladi.⁵

Arxivda taqdirlash, turli junlar va mukofotlar, qimmatbaho buyumlar va xizmatlarga mukofot tariqasi keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi hollarda, mukofot tariqasi sifatida pichoqlar ham berilgan. Xivada harbiy yurishlar

³ Вохидов Ш. Холикова Р. Марказий Осиё Давлатлари Бошқарув Тарихидан. – Тошкент. Янги Аср Авлоди, 2006; Яна Қаранг. Вохидов Ш. Сабурова Чс. Хива Хонлигида Унвон, Мансаблар ва Улар Эгаларининг Вазифадари

⁴ JURAYEV, X. (2018). About history of resettlement policy of the Russian Empire on migration of the Russian people to the Fergana valley (based on the sources of the "Turkestanskiy sbornik"). Scientific journal of the Fergana State University, 1(3), 53-55.

⁵ Juraev, K. The Problems Of Agronomic Assistance To The Population Interrogated To Turkestan By The Tsarist Russian Federation. THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCINCES, 147.

vaqtida askarlarga davlat tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilgan, yaralangan askarlarning o'z hisobidan davolashlari ta'minlangan.

O'zbekiston Respublikasi Milliy Davlat Arxivi 125-raqam tarix fondi "Xiva xonlari devonxonasi" va "Xiva xonlari arxivi" nomi ostida saqlangan. Bu fondlar "Iqtisod" va "Qozi vasiqlari" bo'limlarida joylashgan, shuningdek 323-fondning birinchi tavsifi ham Xiva madrasalari va ularning iqtisodiy manbalari to'g'risida noyob hujjatlarni o'z ichiga oladi.

"Xiva xonlari arxivi" fondida "Yasovulboshining vaqf masalalari bo'yicha xon saroyiga chaqirilishi" nomi ostida ma'lumotlar jamg'armasi saqlanadi. Bu hujjatlar jamg'armasini tadqiq etishning iki muhim jihati mavjud. Birinchidan, sud-huquq va fiqh tizimida yasovulboshi institutining o'rni, uning funksiyalari haqida ma'lumotlar beradi. Ikkinchidan, vaqf ma'muriyati faoliyatiga oid qimmatli ma'lumotlar jamg'armasini o'z ichiga oladi. Yasovulboshining davlat boshqaruvi, sud-huquq va mirshablik tizimida o'rni o'rganilgan bo'lib, mazkur tadqiqotda asosiy e'tibor Xiva xonligidagi vaqf ma'muriyatining amaliy faoliyatiga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Historiography of the problem of record keeping and archival affairs of the Khiva khanate in the XIX-early XX centuries. S.Xusanov.

2. Йўлдошев М. Хива хонлигида феодалер эгалиги ва давлат тузилиши. – Тошент:Ўздавнашр,1959.-Б.18.

3. Вохидов Ш. Холиқова Р. Марказий Осиё Давлатлари Бошқарув Тарихидан. – Тошкент. Янги Аср Авлоди, 2006; Яна Қаранг. Вохидов Ш. Сабурова Чс. Хива Хонлигида Унвон, Мансаблар ва Улар Эгаларининг Вазифадари

4. JURAYEV, X. (2018). About history of resettlement policy of the Russian Empire on migration of the Russian people to the Ferghana valley (based on the sources of the "Turkestanskiy sbornik"). Scientific journal of the Fergana State University, 1(3), 53-55.

5. Juraev, K. The Problems Of Agronomic Assistance To The Population Interrogated To Turkestan By The Tsarist Russian Federation. THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCINCES, 147.